

JAHON MUZEYLARIDAGI ART-DO'KONLAR MUZEY MUVAFFAQIYATINI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM ELEMENTI SIFATIDA

Irgasheva Sojida G'olib qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn instituti

San'atshunoslik va muzeyshunoslik

fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11295403>

Annotatsiya: Hozirgi kunda muzeylarga tashrifchilar sonini orttirish dolzarb masalalardan biriga aylanib bormoqda. Ushbu maqolada jahondagi muzeylar misolida art-do'konlarning muzey muvaffaqiyatini shakllantirishning muhim elementi sifatidagi o'rni va ahamiyati ko'rib chiqiladi va kerakli xulosalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: Art-do'kon, muzey, tashrifchi, ko'rgazma, marketing, notijorat, menejment, marketing muhiti, moliyalashtirish.

Аннотация: В настоящее время увеличение количества посетителей музеев становится одной из актуальных проблем. В данной статье рассматривается роль и значение художественных магазинов как важного элемента успеха музея на примере музеев мира и делаются необходимые выводы.

Ключевые слова: Художественный магазин, музей, посетитель, выставка, маркетинг, некоммерческая организация, менеджмент, маркетинговая среда, финансирование.

Annotation: Nowadays, increasing the number of visitors to museums is becoming one of the urgent issues. This article examines the role and importance of art stores as an important element of the success of the museum on the example of museums in the world and draws the necessary conclusions.

Keywords: Art shop, museum, visitor, exhibition, marketing, non-profit, management, marketing environment, financing.

Muzey art do'koni – muzey ichidagi sovg'alar do'koni bo'lib, odatda u yerda muzeydagi asarlarning reproduksiyalari, rasmlari otkritkalar, muzey kolleksiyalariga oid kitoblar va turli xil esdalik sovg'alari mavjud bo'ladi. San'at muzeylaridagi art do'konlar ko'pincha san'at asarlaridan ilhomlangan yoki ularni takrorlaydigan kiyim va bezak buyumlarini o'z ichiga oladi. Muзей do'konlari ko'pincha kirish yoki chiqish yaqinida joylashadi. Vaqtinchalik maxsus ko'rgazmalar ko'pincha o'zlarining sovg'a do'konlariga ega. Muзей art do'konlari ko'pincha muzeylar uchun muhim daromad manbalari bo'lib xizmat qiladi.

Dunyoda muzey do'konlari Ikkinchi jahon urushidan keyin paydo bo'lgan. Avvaliga ular ko'pincha kichik va noprofessional tarzda boshqarilgan. Ular 1980-yillarda muhim daromad manbalariga aylandi. Muзей art do'konlari muzeyga tashrif buyuruvchilar qiziqishining muhim qismiga aylandi. Darhaqiqat, ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tashrif buyuruvchilar ko'rgazmalarga qaraganda do'kon, kafe va hokazolarda ko'proq vaqt o'tkazadilar.

Muzey xizmatlari muttasil rivojlanib, tomoshabinlar bilan muloqot doirasi kengaymoqda. Qo'shimcha mablag'larni ishlab chiqarish muammosi muzeylarni maxsus do'konlar va kiosklar orqali tashrif buyuruvchilarga qo'shimcha sotish dasturini ishlab chiqishga undaydi¹.

An'anaga ko'ra, muzey do'koni muzeydan chiqish yaqinidagi foyeda joylashgan, chunki ko'pchilik xaridorlar ko'rgan ko'rgazma taassurotlari ostida u yoki bu mahsulotni tanlaydilar. Ba'zi xususiy muzeylar, ayniqsa, bolalar muzeylari muqarrar xaridlar yo'lidan boradi. Ko'rgazma oxirida tashrif buyuruvchilar darhol do'konga kirishadi. Bu yerda umid shundaki, bolalar, qaysidir ma'noda, ota-onalarni do'kon koridorida yurish paytida xarid qilishga undaydi. Kichik muzeylarda do'kon kassa bilan birlashtirilgan - bu holda qo'shimcha xodimlar va kassa apparatlariga ehtiyoj qolmaydi. Muzey do'konining assortimenti uchta tovarlar guruhidan iborat.

70-yillarda ta'lim faoliyatini moliyalashtirish uchun muzeylarga bo'lgan ehtiyoj ortib bordi. Foydaga asoslangan marketing strategiyalari mashhurlikka erishdi. Shunday qilib, ko'plab mualliflarning fikriga ko'ra, muzeylar ikki tomonlama - moliyaviy va ta'lim maqsadlari bilan ishlashi kerak. Muzeylar tomoshabinlarni jalb qilishning bozor usullariga, ya'ni marketing vositalariga murojaat qilishga majbur.

Biroq, muzeylar odatda jamiyatga foyda keltiradigan ta'lim faoliyatini olib boradi va shu sababli muzey marketingini ijtimoiy yoki notijorat marketing deb atash mumkin.

Muzeylar uchun notijorat marketing strategiyalari orasida muzey do'konini shakllantirish kiradi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, muzey do'konlari marketingi chakana savdo do'konlari kabi bozor tamoyillariga amal qilmaydi. Ular atrofida maxsus "marketing muhiti" yaratilgan. Notijorat marketingining tabiatiga ko'ra, muzey do'konlari, xuddi muzeylarning o'zi kabi, ikki xil maqsadlarga ega: moliyaviy va ta'lim. Ushbu maqsadlarning kombinatsiyasi muzey do'koni marketingining o'ziga xos xususiyati hisoblanadi². Muzey do'konlari chakana savdo bilan shug'ullanganligi sababli, bu xizmatlar marketingi sifatida tasniflanishi mumkin, ularning faoliyati adabiyotda kontseptual nuqtai nazardan ko'rib chiqiladi. Hozirgi vaqtda har qanday muzey o'z hayoti uchun mablag'larni bir emas, balki bir nechta manbalardan - an'anaviy va noan'anaviy manbalardan olishi kerak deb taxmin qilinadi. Bu 100% moliyalashtirish homiylik, sovg'alar, xayr-ehsonlar va tijorat faoliyati orqali amalga oshirilishi mumkin degani emas. Aksariyat muzeylar hali ham o'z faoliyatining asosiy turlari uchun davlat tomonidan moliyalashtirilishiga bog'liq. Tijorat faoliyatidan olingan qo'shimcha daromadlar byudjetning 5-10 foizini tashkil qiladi va bu muzeylarning katta qismi erisha oladigan maksimal ko'rsatkichdir. So'nggi yillardagi tajriba va hisobot ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, hatto Buyuk Britaniya va AQSh kabi gullab-yashnagan mamlakatlarda ham qo'shimcha daromad olish har doim muammoli. Vashingtonda joylashgan Kosmik tadqiqotlar muzeyi dunyodagi eng ko'p tashrif buyuriladigan muzeylar qatorida bo'lib, uning ostonasini yiliga 20-25 million kishi kesib o'tadi. Kutilganidek, do'kon bu yerda juda muvaffaqiyatli ishlaydi, ammo chakana savdo daromadlari muzeyning barcha operatsion xarajatlarining atigi 7 foizini qoplashga imkon beradi. Nyu-Yorkdagi Metropoliten san'at muzeyi juda mashhur do'konlarning butun tarmog'iga ega va internet orqali ta'sirchan hajmlarni sotadigan dunyodagi yagona muzeydir,

¹ Волькович А.Ю. Модель музейной коммуникации в концепции зарубежных музееведов. //Музей в современной культуре. - СПб,1997.

² Корпусенко О. Интеграция музейного магазина в маркетинговую концепцию музеев // kizhi.karelia.ru.

ammo bu holda savdo daromadlari umumiy xarajatlarning atigi 4 foizini qoplaydi. Har bir muzey qo'shimcha pul ishlashning o'ziga xos - maqbul usullarini topishi kerak³.

Muzeyda muvaffaqiyatli ishlaydigan do'kon barcha moliyaviy muammolarni hal qilishga yordam berishi mumkinligiga ishonish xato bo'ladi.

Eng yirik muzeylarning ish tajribasini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, esdalik sovg'alarini sotish katta daromad keltirmaydi, ammo muzey do'konini tashkil etish majburiydir. Buning sababi shundaki, muzey do'koni jamoatchilik bilan ishlashda, muzeyning mashhurligini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi va uning muvaffaqiyatining muhim elementi hisoblanadi. Muzey art do'konini tashkil qilishda e'tibor berish kerak bo'lgan asosiy mezonlarni shakllantirish lozim bo'ladi.

Do'konning muvaffaqiyatli ishlashi uchun muzey menejerlari ma'lum shartlarga rioya qilishlari kerak. Masalan, ideal muzey san'at do'konini yaratish uning joylashgan joyidan boshlanadi. U osongina ko'rinadigan joyda bo'lishi kerak. Agar muzey do'koni muzey binosining kirish qismida joylashgan bo'lsa, unda bu potentsial xaridorlarni jalb qiladi, ular unga kirmasdan o'zlari yoqtirgan esdalik sovg'asini sotib olishlari mumkin. Boshqa tomondan, ekskursiyalarni shunday qurish kerakki, ularning oxirida yodgorlik do'koniga tashrif buyurish kerak bo'ladi.

Odamlar ikkinchi jahon urushidan keyingina daromad manbai sifatida suvenirlar haqida jiddiy o'ylay boshladilar. 1955-yilda muzey do'konlari uyushmasi paydo bo'ldi. Minglab navbatlar bilan rouming blokbaster ko'rgazmalari va matbuotdagi majburiy shov-shuv savdoning eng muammosiz dvigateliga aylandi. Natijada, sovg'a do'konlari hozirda muzey mutaxassislari tomonidan jiddiy tarzda "ko'rgazmaning katta finali" deb hisoblanmoqda va eng yiriklari millionlab dollar daromad keltiradi. "Rossiya muzeylarida, xususan, Garaj muzeyida suvenirlardan tushgan daromad chipta narxining 40 foizini tashkil qiladi" - deydi muzeyning suvenirlar bo'limi boshlig'i Yekaterina Istratova. Bundan tashqari jahondagi yana bir qator art do'konlariga ega muzeylar sirasiga Moskva transport muzeyi, Aleksey Shchusev nomidagi arxitektura muzeyi, Moskvadagi grafik rassom Anatoliy Zverev muzeyi, Pushkin muzeyi, Davlat Ermitaj muzeyi, Davlat Tretyakov galereyasini kiritishimiz mumkin bo'ladi⁴.

Shuni ham aytish kerakki, muzey do'konining o'zi mashhur aloqa va professional aloqa joyiga aylanishi mumkin.

Shunday qilib, Londondagi Viktoriya va Albert muzeyining do'koni nafaqat tashrif buyuruvchilar va sayyohlar uchun ziyoratgohdir. Bu rassomlar va san'at ixlosmandlari yig'iladigan shahardagi diqqatga sazovor joylardan " biri bo'lib, u erda nafaqat muzey eksponatlarining nusxalarini, balki klassik uslublarni talqin qiluvchi zamonaviy ustalar va dizaynerlarning asarlarini ham ko'rish va sotib olish mumkin. Bugungi kunda, kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi va butun insoniyatning internetni tez qamrab olishi davrida Internet-san'at do'koni kabi yangi tushuncha paydo bo'ldi. Muzey internetda san'at do'konini ham sotib oldi. Muzey uchun virtual do'kon foydalidir, chunki bunday do'kon uchun joy ajratish, uni jihozlash va xodim uchun xodimlarni ajratish shart emas. Virtual sotish texnologiyasi xaridorga taklif qilishi mumkin:

³ Лорд Б., Гейл Д. Менеджмент в музейном деле. 2002..Логос.//Лорд Барри, Лорд Гэйл Д. Менеджмент в музейном деле. - М.:Экономика, 2002.

⁴ Майлз Р., Раньярд С. Как музей должен заботиться о посетителе // Музеи. Маркетинг. Менеджмент. М., 2001.

muzey profiliga tegishli an'anaviy "moddiy" mahsulot (kitoblar va albomlar, eksponatlar nusxalari, dekorativ-amaliy san'at buyumlari, zargarlik buyumlari va boshqalar). Ushbu mahsulotlar to'g'risidagi ma'lumotlar sayt sahifalarida vizual tarzda taqdim etiladi;

virtual tijorat mahsuloti muzey kolleksiyasidagi asarlarning elektron nusxalari, virtual ko'rgazmalar va ekspozitsiyalar, virtual ma'ruzalar va ekskursiyalar, ilmiy tadqiqotlar natijalari elektron shaklda taqdim etilgan va boshqalar.

Elektron tijorat texnologiyasidan foydalanganda tovarlarni xaridorlarga taqdim etishning o'ziga xos xususiyati oldindan yaratilgan axborot resursidan foydalanishdir. Saytda taqdim etiladigan mahsulotlar odatda tashrif buyuruvchilar uchun tushunarli bo'lgan oddiy shaklda taqdim etiladi. Virtual sotish muzeylarga daromad olish imkonini beradi:

turli xil nusxalardan foydalanish uchun litsenziyalarni sotish, virtual tijorat resurslariga kirish uchun to'lovlar;

elektron tijorat tizimi orqali moddiy ob'ektlarni sotish.

Virtual savdo texnologiyasidan foydalanadigan asosiy xaridorlar Internet foydalanuvchilari. Bularga tashkilotlar (masalan, nashriyot yoki reklama faoliyatida raqamli tasvirlardan foydalanish uchun litsenziyalarni sotib oladigan nashirlar), mutaxassislar (dizaynerlar, fotosuratchilar), muzey mavzulariga Qiziqadigan keng auditoriya kiradi. Loyihalarning aksariyati keng jamoatchilikka qaratilgan, ba'zilar maxsus manfaatlarni qondirishga qaratilgan (masalan, zamonaviy san'at ixlosmandlari). Virtual sotib olish texnologiyasi juda oddiy: saytning asosiy sahifasiga kirgandan so'ng, foydalanuvchi uni qiziqtiradigan bo'limni tanlaydi (masalan, bosma mahsulotlar, zargarlik buyumlari yoki boshqa narsalar), ushbu bo'limni ochib beradi, o'zi yoqtirgan ob'ektni tanlaydi-rasmni bosish va tanlangan mahsulot elektron xarid qilish savatiga tushadi. Savatni to'ldirgandan so'ng, foydalanuvchi elektron kassaga murojaat qiladi va uning tafsilotlarini ma'lum qiladi (agar so'ralsa, do'konga tashrif buyuruvchi anonim bo'lishi mumkin), elektron karta yordamida sotib olish uchun to'laydi (yoki uning iltimosiga binoan boshqa yo'l bilan) va qisqa vaqt ichida sotib olish xaridorga yetkaziladi⁵.

References:

1. Волькович А.Ю. Модель музейной коммуникации в концепции зарубежных музееведов. //Музей в современной культуре. - СПб,1997.
2. Корпусенко О. Интеграция музейного магазина в маркетинговую концепцию музеев // kizhi.karelia.ru.
3. Лорд Б., Гейл Д. „Менеджмент в музейном деле. 2002..Логос.//Лорд Барри, Лорд Гэйл Д. Менеджмент в музейном деле. - М.:Экономика, 2002.
4. Майлз Р., Раньярд С. Как музей должен заботиться о посетителе // Музеи. Маркетинг. Менеджмент. М., 2001.
5. Ноль Л.Я. Музейный магазин в интернете // Музей будущего: информационный менеджмент. – М., 2001.- С. 98-99.

⁵ Ноль Л.Я. Музейный магазин в интернете // Музей будущего: информационный менеджмент. – М., 2001.- С. 98-99.